

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
378 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Norboev Odil Abraevich, iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dosenti

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....	127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich	
Malein kislota angidridini oksidlab oksiran olish.....	133
Muhiddinov Baxodir Faxriddinovich, Xamroyev Kamoliddin Shaxobiddinovich, Qiyomov Sharifjon Nizomovich, Xusanov S.Y.	
Tadbirkorlik subyektlarini sug'urtalashning mintaqaviy xususiyatlari	138
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Jin mashinasining paxta tozalashdagi unumdorligini tahlil qilish va modellashtirish.....	144
Mirzakarimov Mirsharoffiddin Mirzaabdurahimovich	
Kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularni eksport salohiyatini oshirish.....	151
Daniyarov Kuvatbay Daurxanovich	
O'zbekiston ipoteka bozorida "ESKROU" tizimini joriy qilinishi.....	156
Abdullayev Muhammadsodiq Isroil o'g'li	
Korxonalarining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlili qilish masalalari.....	161
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Noaniqlik sharoitida moliyaviy operatsiyalar narxini baholashning nazariy asoslari.....	166
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Elektr transport vositalarining paydo bo'lish evolyutsiyasi va batareyalarning kamchiliklarini hal qilinishi kerak bo'lgan muammolari.....	171
Moydinov Dilyorbek Abidjanovich, Zokirjonov Azizbek Zokirjon o'g'li	
Maishiy xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi.....	179
Israilov Rustam Ibragimovich	
Ishlab chiqarish samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi va baliqchilik tarmog'iga xos xususiyatlari.....	185
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
Tadbirkorlik faoliyati subyektlarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash masalalari.....	189
Uzoqov Muhibillo Juraboevich	
Korporativ transformasiya sharoitida bank xizmatlarini takomillashtirishning ekonometrik tahlili.....	194
Baymuratova Madina Tursunboy qizi	
Iplarni turli muhitlarda namlikni o'zlashtirish ko'rsatkichlari	204
B.B.Mirzabaev, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Un ishlab chiqarish korxonalarida donni sovuq konditsionerlash tizimining modellari va ularning tavsiflari.....	211
Akramova Gulhayo Abidovna, Yusupov Azamat Alijonovich	
Обоснование параметров ножа оборудования для резки плодоовощей.....	220
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Quritish usullarining zanjabil (zingiber officinale) ildizpoyasini kimyoviy tarkibiga ta'siri.....	226
Merganov Avazxon Turgunovich, Abdurasulov Abdurauf Xasanovich	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	230
Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li	
Vertical vibration analysis of conveyor with compound screw and belt bearing support.....	239
Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li	
Turkiston o'lkasidagi madrasalar holati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida.....	250
Lukashova Natalya Mixaylovna	

Kichik biznes korxonalari tomonidan eksport mahsulotlari ishlab chiqarish konsepsiyasi.....	256
Boymirzayev Zokirjon Mashrabboyevich	
Qishloq joylar resurs salohiyatidan foydalanish samaradorligini baholashga uslubiy yondashuvlar	262
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Migratsiya jarayonlari va uni tadqiq etishning ilmiy-nazariy asoslari.....	269
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
Personnel policies and crisis management: modifying hr tactics during pandemics or economic downturns.....	276
Sarimsakov Bakhtiyor Rakhmonjanovich	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini hukumat tomonidan moliya-kredit mexanizmi orqali qo'llab-quvvatlashning zaruriyati.....	280
Ergashev Otamurod Tashtemirovich	
Tijorat banklari reytingini aniqlashda aktivlar va kapital rentabelligi ko'rsatkichlarining tahlili	287
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Автоматизированная система эффективное управление перекрестками дорог для транспортных средств	292
Мамаджанов Рахматилла Якубджанович, Алиев Махмуд Муса оглы, Холбоев Алишер Бобохон оглы	
Роль железнодорожного транспорта в сфере туризма и развитие туризма в центральной азии	298
Мухамедова Ситора	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyatini transformasiyalashni takomillashtirish yo'llari.....	304
I.A. Yuldashev	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion loyihalarni ekspertizadan o'tkazish mexanizmini takomillashtirish orqali innovatsion faoliyat samaradorligini oshirish.....	310
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarining bugungi kundagi holati hamda uni takomillashtirish yo'llari.....	317
Shamsiyev Nodir Muratovich	
Современное состояние демографического развития регионов Узбекистана	325
Цхай Лана Александровна	
Qurilish materiallar sanoatida klaster tizimidan foydalanishning xususiyatlari.....	335
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
Исследование состава, физико-химических и эксплуатационных свойств битумов.....	339
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
Sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash	344
Yuldashev Fozil Turapovich	
Tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish mexanizmlari	350
Djumaniyazov Ikram Karimbayevich	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish choralari	355
Ummatov Avaz Muydinovich	
The production potential of developing agriculture in mountain and foothill areas.....	360
Abdul Khaeva Gulshan Makhmudovna	
Globallashtirish jarayonlarini chuqurlashuvi davrida xalqaro turizmni rivojlanishi.....	366
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	

Server kompyuterning dasturiy ta’minoti va undan foydalanish.....372
**Otaxanov Nurillo Abdumalikovich, Aliyev Qaxramon Botirjonovich,
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich**

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

SERVER KOMPYUTERNING DASTURIY TA'MINOTI VA UNDAN FOYDALANISH

Otaxanov Nurillo Abdumalikovich

Namangan davlat universiteti,
PHD, Professor
ORCID: 0000-0002-3155-9347

Aliyev Qaxramon Botirjonovich

University of business and science,
1 - magistrant

Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti,
PhD, katta o'qituvchi
ORCID: 0000-0001-9382-8779

Annotatsiya: Ushbu maqolada server kompyuterlarning dasturiy ta'minoti va ulardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Zamonaviy server infratuzilmasining samaradorligini oshirish, xavfsizligini ta'minlash hamda iqtisodiy jihatlarini o'rganish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Shuningdek, ochiq kodli tizimlar va bulutli texnologiyalarning serverlar faoliyatiga ta'siri ham ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: server kompyuter, dasturiy ta'minot, bulutli texnologiyalar, xavfsizlik, ochiq kod.

Abstract: This article analyzes the software of server computers and their usage possibilities. The primary focus is on improving the efficiency of modern server infrastructure, ensuring its security, and studying economic aspects. The impact of open-source systems and cloud technologies on server operations is also examined.

Key words: server computer, software, cloud technologies, security, open source.

Аннотация: В данной статье анализируется программное обеспечение серверных компьютеров и возможности их использования. Основное внимание уделяется повышению эффективности современной серверной инфраструктуры, обеспечению её безопасности и изучению экономических аспектов. Также рассмотрено влияние открытых систем и облачных технологий на работу серверов.

Ключевые слова: серверный компьютер, программное обеспечение, облачные технологии, безопасность, открытый код.

KIRISH

Server kompyuterlar zamonaviy axborot texnologiyalari infratuzilmasining ajralmas qismi bo'lib, ular turli xil biznes jarayonlarini avtomatlashtirish, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va xavfsiz saqlash imkonini beradi. Dasturiy ta'minot serverlarning ishlash samaradorligini, ishonchligini va xavfsizligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Bugungi kunda server kompyuterlar va ularning dasturiy ta'minoti keng ko'lamli sohalarda, jumladan, korporativ boshqaruv, elektron tijorat, moliya, tibbiyot va ta'limda faol qo'llanilmoqda.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bir qatorda server dasturiy ta'minoti sohasida innovatsion yondashuvlarning paydo bo'lishi bu yo'nalishda doimiy tadqiqot va takomillashtirishni talab qiladi. Xususan, ochiq kodli dasturiy ta'minotning ommalashishi va bulutli texnologiyalarning rivojlanishi serverlarning funktsionalligini kengaytirish va ulardan samarali foydalanishni ta'minlamoqda. Shu bilan birga, kibernetika xavfsizlikka oid xatarlarning ortishi server dasturiy ta'minotining xavfsizlik darajasini oshirishga qaratilgan texnologik yechimlarni ishlab chiqishni kun tartibiga olib chiqmoqda.

Ushbu tadqiqotda server kompyuterlarning dasturiy ta'minoti va ulardan foydalanishning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Maqsad – server infratuzilmasining barqaror ishlashi uchun muhim bo'lgan texnologiyalarni o'rganish, ularning iqtisodiy samaradorligi va xavfsizlikka ta'sirini baholashdir. Shu bilan birga, milliy va xalqaro miqyosda server infratuzilmasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Server kompyuterlarning dasturiy ta'minoti va ulardan foydalanish sohasidagi tadqiqotlar ko'plab yo'nalishlarni qamrab oladi, jumladan, operatsion tizimlar, xavfsizlik protokollari, samaradorlikni oshirish texnikalari va bulutli texnologiyalar. Tanenbaum operatsion tizimlar haqidagi tadqiqotlarida zamonaviy serverlarning ishlash mexanizmlarini, jarayonlarni boshqarish, xotirani taqsimlash va tarmoq funktsiyalarini chuqur tahlil qilgan. Uning ishlari serverlarning samaradorligini ta'minlash uchun tizimlarni optimallashtirish bo'yicha nazariy asoslarni taqdim etadi.

Stallman tomonidan ilgari surilgan erkin dasturiy ta'minot konsepsiyasi server tizimlarining ochiq kodli yechimlarga asoslanishini rag'batlantirdi. Uning GNU va Linux operatsion tizimlari bilan bog'liq ishlari ko'plab serverlar uchun asosiy platforma yaratdi. Mashey o'z tadqiqotlarida Unix va Linux tizimlarining server infratuzilmasida qo'llanish imkoniyatlarini amaliy jihatdan o'rgangan va ularning yuqori barqarorligi, kengayuvchanligi va xavfsizligini alohida ta'kidlagan.

Server xavfsizligi masalalarida Schneierning tadqiqotlari muhim o'rin egallaydi. U kriptografik vositalarning server ma'lumotlarini himoya qilishdagi rolini tahlil qilib, zamonaviy tarmoq xavfsizligi protokollarini ishlab chiqishga hissa qo'shgan. Shuningdek, bulutli texnologiyalar bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, jumladan Williamsning ishlari, Amazon Web Services va Microsoft Azure kabi bulutli xizmatlar server infratuzilmasining global ahamiyatini ko'rsatadi. U serverlarning iqtisodiy va texnik samaradorligini oshirishda bulutli texnologiyalarning rolini ta'kidlaydi.

O'zbekiston sharoitida server infratuzilmasi va dasturiy ta'minot bo'yicha K. Vahobovning tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega. U milliy dasturlarni server infratuzilmasiga integratsiya qilish, lokal serverlarning texnik imkoniyatlarini oshirish hamda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chuqur tahlillar olib borgan. Shuningdek, Peterson va Davie server tarmoqlarining ishlash jarayonlari hamda ularning dasturiy ta'minot bilan integratsiyasi borasida o'z ilmiy yondashuvlarini taklif qilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda server kompyuterlarga oid ma'lumotlar yig'ish uchun texnik hujjatlar, ilmiy maqolalar va amaliy ishlanmalar tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar tarkibiy va qiyosiy tahlil yordamida o'rganilib, dasturiy ta'minotning samaradorlik, xavfsizlik va barqarorlikka ta'siri baholandi. Shuningdek, server texnologiyalari bo'yicha statistik ko'rsatkichlar zamonaviy dasturiy ta'minotning afzalliklarini aniqlash uchun ishlatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri tarmoq tizimlarini to'g'ri tashkil etish, korporativ tarmoqlarni yaratish va boshqarish, tarmoq operatsion tizimlarining imkoniyatlarini chuqur o'rganish hamda malakali mutaxassislarni tayyorlashdir. Tarmoq texnologiyalaridan unumli foydalanish va ularni hayotga tatbiq etish bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Bitiruv-malakaviy ish mavzusi «*Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish*» deb nomlanadi. Ushbu bitiruv-malakaviy ishda quyidagi masalalar ko'rib chiqiladi:

- Dasturiy ta'minot turlari va tushunchasi, dasturiy mahsulot sinflari;
- Tizimli dasturiy ta'minot, bazaviy dasturiy ta'minot, servisli dasturiy ta'minot;
- Server kompyuterlarning dasturiy ta'minotlari va ulardan foydalanish;
- Tarmoq operatsion tizimining strukturasi va *Windows NT* tarmoq operatsion tizimining boshqa tarmoq operatsion tizimlari bilan qiyosiy xarakteristikalari;
- Zamonaviy operatsion tizimlarning tahlili va *web-serverlar*, mijoz-server tizimlarini qurish prinsiplari;
- *Windows Server 2003* tarmoq operatsion tizimini sozlash va undan foydalanish;
- *Windows* va *Linux* tarmoq operatsion tizimlarini taqqoslash, ulardagi xizmatlardan foydalanish va ularning imkoniyatlaridan samarali foydalanish masalalari.

Shu sababli, mazkur bitiruv-malakaviy ish mavzusini dolzarb deb hisoblash mumkin.

Hisoblash mashinasining dasturiy ta'minoti (DT) deb masalalarni yechish uchun hisoblash mashinasidan foydalanishga imkon beruvchi dasturlar va ular bilan birga keluvchi hujjatlar majmuasiga aytiladi (1-rasm).

1-rasm. Dasturiy mahsulotlarning sinflari.

Dasturiy mahsulotlarni turli alomatlar bo'yicha tasniflash mumkin. Dasturiy mahsulotlardan foydalanish sohasi asosiy alomat sifatida tanlangan tasnifni ko'rib chiqamiz:

- Avtonom kompyuterlar va EHM tarmoqlarining apparatli qismi;
 - Turli predmetli sohalarning xizmat vazifalari;
 - Dasturlarni ishlab chiqish texnologiyalari.
- Bu sohalarda axborot texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun 1-rasmda ko'rsatilgan dasturiy mahsulotlarning uchta sinfi ajratiladi:
- tizimli dasturiy ta'minot;
 - amaliy dasturlar paketi;
 - dasturlash texnologiyalarining vositalari (2-rasm).

2-rasm. Kompyuterning tizimli dasturiy ta'minotning tasnifi.

2-rasmda qoidalarga ko'ra, kompyuter bilan birgalikda yetkazib beriladigan tizimli dasturiy ta'minot — bazaviy dasturiy ta'minot va qo'shimcha xarid qilinishi mumkin bo'lgan servisli dasturiy ta'minotning tuzilishi keltirilgan [6].

Bazaviy dasturiy ta'minot (*base software*) — bu kompyuterning ishlashini ta'minlovchi dasturiy vositalarning eng kichik majmuasi. Servisli dasturiy ta'minot esa bazaviy dasturiy ta'minotning imkoniyatlarini kengaytiruvchi va foydalanuvchiga qulayroq ish muhitini yaratishga yordam beruvchi dasturlar va dasturiy majmualardir.

Bazaviy dasturiy ta'minotga quyidagilar kiradi:

- Operatsion tizim;
- Operatsion qobiq (matnli va jadvali);
- Tarmoqli operatsion tizim.

Operatsion tizim foydalanuvchi fayllarini bajarish, EHM hisoblash resurslarini rejalashtirish va boshqarish uchun mo'ljallangan. Dasturiy ta'minlash va operatsion tizimlar sektorida IBM, Microsoft, NISYS, Nowel firmalari etakchi o'rin egallaydi. Operatsion tizimlarni sotishdan tushadigan daromad yiliga o'rtacha 20 million dollardan oshadi.

Operatsion tizimlarning eng keng tarqalgan turlari ko'rib chiqiladi:

Servisli, qo'shimcha o'rnatilgan dasturlar kompyuter bazaviy dasturiy ta'minotining kengayishi bo'lib, ularni vazifaviy alomatlariga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin:

- Kompyuterning ish qobiliyatini diagnostika qilish dasturlari;
- Kompyuterni himoya qilish, zararlangan fayllarni topish va tiklashni ta'minlovchi virusga qarshi dasturlar;

Magnitli disk sirtining sifatini tekshirish, fayl tizimining saqlanishini nazorat qilish, disklarni siqish va sug'urta nusxalarini yaratish, tashqi manbalardagi ma'lumotlarni rezervlashtirish kabi jarayonlarni ta'minlovchi disklarga xizmat ko'rsatish dasturlari;

Ma'lumotlarni arxivlash dasturlari, ular ma'lumotlarni saqlash uchun xotira hajmini kamaytirish maqsadida axborotni siqish jarayonini ta'minlaydi;

Tarmoqqa xizmat ko'rsatish dasturlari.

Bu dasturlar ko'pincha utilitalar deb ataladi. Utilitalar — ma'lumotlarni ishlab chiqish yoki kompyuterlarga xizmat ko'rsatish operatsiyalarini bajarish uchun mo'ljallangan dasturlar (masalan, apparat va dasturiy vositalarni diagnostika qilish, testdan o'tkazish, disk maydonidan foydalanishni muvofiqlashtirish, magnitli diskda buzilgan axborotlarni tiklash va h.k.) [7–8].

Virusga qarshi mahsulotlar bir qator mezonlar bo'yicha baholanadi:

- Virusni aniqlashning aniqligi;
- Ma'lumotlarni zaharlanishdan himoya qilish imkoniyati;
- Topilgan viruslarni samarali bartaraf etish (fayllarni tiklash);
- Foydalanish qulayligi;
- Qiymati;
- Mahalliy tarmoqlarda ishlash qobiliyati;
- Diskning boot-viruslarini topish va bartaraf etish imkoniyatlari.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son¹ Qonuni va kadrlar tayyorlash milliy dasturida oliy ta'lim tizimida yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan. Ilmiy-texnikaviy taraqqiyot jadal rivojlanayotgan hozirgi davrda talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlaydigan, yuqori intellektual salohiyatga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Fan va texnikaning rivojlanishi uzluksiz ta'lim tizimida kompyuter texnologiyalariga asoslangan axborot va telekommunikatsion tizimni yuqori darajada shakllantirishni talab etmoqda.

Hozirda respublikamizdagi barcha ta'lim muassasalari, korxonalar va tashkilotlar zamonaviy kompyuter hamda axborot texnologiyalari, shu jumladan tarmoq tizimlari bilan jihozlangan. Bu esa turli sohalarida kompyuter va kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanishni, shuningdek, malakali mutaxassislarni tayyorlash va yetkazib berishni taqozo etmoqda.

Ushbu «*Server kompyuterning dasturiy ta'minoti va undan foydalanish*» mavzusidagi ishda kompyuter texnologiyalarining asosi bo'lgan dasturiy ta'minot, uning tarkibi va vazifalari, operatsion tizimlar va ularda ishlash prinsiplari, tarmoq operatsion tizimlarining imkoniyatlari hamda ularning bir-biriga nisbatan afzalliklari yoritib berilgan. Shuningdek, Windows NT va boshqa tarmoq operatsion tizimlarining qiyosiy xarakteristikasi, zamonaviy tarmoq operatsion tizimlari hamda Windows Server 2003 dasturini o'rnatish, uni sozlash va undan foydalanish to'g'risida ma'lumotlar yoritilgan.

Bitiruv-malakaviy ishda dasturiy ta'minot turlari, dasturiy ta'minot tushunchasi va dasturiy mahsulotning sinflari, tizimli dasturiy ta'minot, bazaviy dasturiy ta'minot, servisli dasturiy ta'minot, server kompyuterlarning dasturiy ta'minotlari va ulardan foydalanish, tarmoq operatsion tizimlarining strukturasi, Windows NT tarmoq operatsion tizimining boshqa tarmoq operatsion tizimlari bilan qiyosiy xarakteristikalari, zamonaviy operatsion tizimlar tahlili, web-serverlar, mijoz-server tizimlarini qurish prinsiplari, Windows operatsion tizimlari imkoniyatlarini solishtirish hamda Windows va Linux tarmoq operatsion tizimlarini taqqoslash, Windows Server 2003 tarmoq operatsion tizimini sozlash va undan foydalanish masalalari batafsil ko'rib chiqilgan.

¹ <https://lex.uz/docs/-5013007>

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. O'zbekiston
2. Aripov M.M., Muhammadiev J.O'. Informatika, informatsion texnologiyalar. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. – T.: TDYI, 2004. – 275 b.
3. Figurnov. IBM PC dlya polzovateley. – 1994.
4. Kompyuter savodxonligi. 1-qism. "IBM PC va MS DOS bilan tanishuv." – T.: 1994. – 20–22-betlar.
5. Bryabin, V.M. Programnoe obespechenie personalnoy EVM. – Moskva: «Nauka», 1988. – 9–17-betlar.
6. www.ziyonet.uz
7. www.ref.uz
8. www.citforum.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

